

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

O programa “Farmácia Popular do Brasil”: uma crítica sob a perspectiva libertarianista utópica

The Brazilian Popular Pharmacy Program: a critique from a utopian libertarian perspective

DOI: 10.5281/zenodo.17363587

Recebido: 18/06/2025 | Aceito: 26/09/2025 | Publicado on-line: 15/10/2025

Átila de Assis Gomes Caixeta¹

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

<http://lattes.cnpq.br/4497394735267792>

Centro Universitário UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: atila.gomes2012@gmail.com

Odair José Torres de Araújo²

<https://orcid.org/0000-0002-5241-3814>

<http://lattes.cnpq.br/5898275000268923>

Centro Universitário UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: odairjoseprofessor@gmail.com

Resumo

O artigo em voga aborda a importância dos Direitos Fundamentais, previstos na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, no que tange ao direito à saúde, em especial o programa “Farmácia Popular do Brasil”, o qual realiza a distribuição de medicamentos – de alto custo ou não – de modo gratuito. E, ainda, é feita uma correlação crítica entre o programa “Farmácia Popular do Brasil” e a teoria libertarianista de Robert Nozick, cujas ideias divergem de ações estatais prestacionistas.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Saúde. Farmácia Popular. Medicamento. Alto custo. Libertarianismo.

Abstract

The article in question addresses the significance of Fundamental Rights enshrined in the Federal Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, particularly with regard to the right to health, with special emphasis on the “Farmácia Popular do Brasil” program, which provides free distribution of medications—whether high-cost or otherwise. Furthermore, it offers a critical correlation between the “Farmácia Popular do Brasil” program and Robert Nozick’s libertarian theory, whose ideas diverge from state-driven welfare initiatives.

Keywords: Fundamental Rights. Health. Popular Pharmacy. Medication. High Cost. Libertarianism.

¹ Graduação em andamento em Direito pelo Centro Universitário UniProcessus.

² Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília - UnB (2002); Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB (2021) e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás - UFG (1999); Advogado do escritório França Penha Advogadas e Associados; Professor do Centro Universitário Processus-DF (UniProcessus) e do Grancursos Online. Tem experiência nas áreas de Direito Eleitoral, Direito Previdenciário, Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito e em Ciência Política.

1. INTRODUÇÃO

Ao realizar o estudo de um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, existe a necessidade de diferenciar os conceitos de “direitos” e de “garantias”, os quais não são sinônimos, embora sejam convergentes. Juridicamente, podemos caracterizar os direitos por sua natureza declaratória e as garantias por terem natureza assecuratória, sendo essa a principal diferença.

Os direitos, além da natureza declaratória, buscam atingir um bem da vida e são, para o indivíduo, elementos principais de constituição e manutenção da sua existência; ao passo que as garantias se configuram perfeitos instrumentos e mecanismos – por isso sua natureza assecuratória – de efetivação dos direitos, sendo elementos acessórios para o estabelecimento de normas e ações.

Ao se consagrar um direito, a ele atrelar-se-á uma garantia. Ademais, os direitos representam certos bens e as garantias se destinam a assegurar a fruição desses bens; ou seja, os direitos declaram algo e as garantias a estabelecem, motivo pelo qual destacamos desde logo a convergência entre os dois termos.

Essa breve abordagem sobre as noções de direitos e garantias tem como finalidade inserir o tema do direito à saúde e, mais especificamente, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), instituído pelo Governo Federal por meio da Lei 10.858/2004 e regulamentado pelo Decreto 5.090/2004, alterado pelo Decreto 11.555/2023.

O PFPB tem como um dos seus principais objetivos a ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo, assim, o impacto financeiro no orçamento familiar. Ou seja, o programa implementa a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde, por meio de parcerias com farmácias da rede privada.

O direito à saúde somente é possível se acompanhado de um conjunto de políticas que viabilizem a sua realização, o PFPB é uma dessas políticas. Contudo, ainda que indiscutível sob a ótica das políticas redistributivas que visam a justiça social, não se pode ignorar que o custo do programa eleva o gasto público.

Sob o prisma das teorias liberais, a elevação do gasto público promove injustiças, na medida em que penaliza parcela da população com a elevação dos tributos a fim de financiar bens e serviços, enquanto outra parcela da sociedade irá se beneficiar desses bens e serviços sem a exata contrapartida.

Uma das vertentes do liberalismo que aqui destacamos é o libertarianismo, essa corrente defende, entre outros aspectos, que a interferência do Estado que não seja para proteção da propriedade privada é, por si, injusta. Ao mesmo tempo, considera um sobrepeso a cobrança de tributos porque penaliza o indivíduo e dificulta sua capacidade produtiva.

Neste diapasão, o presente artigo se debruça sobre o programa Farmácia Popular à luz do pensamento libertarianista, mais especificamente a partir das contribuições de Robert Nozick. É justo um programa que promove a distribuição de um bem às custas de parcela significativa dos tributos cobrados da população? Adianta-se que a tese libertarianista irá considerar que o programa, por um lado, pretende a realização da justiça social, mas promove, por outro, injustiças por penalizar a sociedade com o aumento do gasto público e pela necessidade de aumento dos tributos para garantir a sua existência

Cumprе salientar que, no rol de medicamentos do programa, há também aqueles de alto custo, de uso controlado e que resultam em valores ainda mais elevados para o governo, gerando mais custos sobre as contas públicas.

2. METODOLOGIA

Para realização deste trabalho, partimos de uma revisão bibliográfica que toma por base a análise de políticas públicas, em especial o PFPB, sob a égide da visão libertarianista de Robert Nozick e, a partir dela, a formulação de uma crítica ao pensamento desse autor, com uma abordagem voltada à necessidade do referido programa à realidade brasileira.

Além do aporte teórico, pautamos nossa análise em julgados do Supremo Tribunal Federal a fim de melhor apreender o seu entendimento sobre matérias de direitos sociais. E, nessa linha de abordagem, recorreremos também às contribuições das ciências jurídicas e sociais a fim de melhor fundamentar a análise que aqui nos propusemos; por fim, recorreremos às fontes oficiais do Governo Federal sobre o orçamento do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Todo esse aporte se fez necessário para construirmos uma análise crítica do libertarianismo de Robert Nozick, demonstrando, por meio de um programa social, o papel do Estado na realização da justiça social.

Assim, para uma melhor compreensão, apresentamos inicialmente o aporte teórico e conceitual vinculado às noções de direitos fundamentais, porque o direito à saúde é assim tratado na nossa ordem normativa, um direito fundamental. Na sequência, extraímos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o enquadramento do direito à saúde como bem a ser garantido pelo Estado, mas atentamos às consequências e implicações que tal direito representa para as contas públicas.

Na parte final do artigo, ao analisar mais de perto o programa Farmácia Popular, destacamos, por um lado, sua dimensão social inserida no âmbito dos direitos fundamentais, por outro, o custo representativo sobre as contas públicas. E, nesta parte, cumpre destacar os fundamentos do liberalismo libertarianista, o que é mais justo, cada um pagar pelos custos da sua própria saúde, ou essa conta deve ser de responsabilidade coletiva? Se o Estado reduz a tributação, não sobra mais recursos para que as pessoas gastem livremente, conseqüentemente, responsabilizando-se também pelos custos da sua saúde? Mas e o que ocorreria com aqueles que não possuem dinheiro para arcar com os custos da sua saúde?

As questões não são simples, porque o problema apresentado envolve escolhas políticas e econômicas, ao mesmo tempo em que repousam essas escolhas em um modo específico de direcionamento do próprio Estado.

3. DIREITOS FUNDAMENTAIS: RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL

Os direitos fundamentais, como conhecidos atualmente, não surgiram concomitantemente na História, são frutos colhidos de momentos em que a querência social de determinadas sociedades exigiu, por vezes, de modo revolucionário (beligerante), ou de forma mais pacífica.

A doutrina nos apresenta a classificação dos direitos fundamentais em dimensões baseadas na ordem histórica (cronológica) que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos.

Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão surgem na Revolução Francesa (1789) em prol da liberdade do indivíduo frente ao regime absolutista de Estado, gerando uma diminuição de seu poder de intervenção, caracterizado pelo dever de não fazer (daí a expressão "direitos negativos"), configurando a redução (ou completa, em alguns casos) da arbitrariedade do Estado (MASSON, 2022)

Embora fixada pelos doutrinadores da Revolução Francesa (1789), a filosofia grega já discutira amplamente as ideias de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mas foi o movimento que conseguira derrubar o absolutismo. E, a partir dela, fica latente a concepção da igualdade formal: oferecer tratamento equânime da Lei aos indivíduos, independentemente de suas diferenças.

Passados os horrores da Primeira Grande Guerra (1914 – 1918), surgem os direitos fundamentais de segunda dimensão na Constituição Mexicana de 1917 e eclodem na Áustria (em 1918), na Alemanha (em 1919, na Constituição de Weimar) e que influencia a Constituição Brasileira de 1934 (Era Vargas) (MASSON, 2022)

São direitos pautados no *Welfare State* – Estado de bem-estar social – os quais se assentam nos direitos sociais, culturais, educacionais, e aqui também ocorre uma “nova” acepção à liberdade, aquela defendida por Aristóteles baseada na justiça distributiva, na qual é dado um sentido de liberdade positiva do Estado com a adoção de uma postura prestacionista, alicerçada na igualdade material: uma igualdade na Lei que garante e legitima o tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades, com a finalidade de atingir uma igualdade comum.

É observado, então, nas constituições supracitadas, as garantias à saúde, à educação, à previdência social e ao transporte. Essas pautas não haviam sido abordadas anteriormente em outras constituições.

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, também chamados de direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos, ou seja, os interesses de grupos menos determinados de pessoas, não havendo entre elas vínculo jurídico ou fático muito preciso; são direitos tipicamente encontrados em Estados Democráticos.

Como é possível extrair da breve exposição, o direito à saúde se insere no âmbito dos direitos de segunda dimensão, implicam na responsabilização do Estado pelo bem-estar do povo. Ocorre que, quanto mais se aumenta a responsabilidade estatal na oferta de bens e serviços, maior será a necessidade da carga tributária para garantir os serviços e bens que se propõe a oferecer.

Diante desse cenário surgem reflexões e análises que pontuam o grau de limitação do Estado. Os recursos sempre serão escassos diante de demandas crescentes, razão pela qual toda e qualquer ação implica em escolhas. Nesse cenário, é mister destacar as reflexões acerca da reserva do possível no âmbito da realização do direito fundamental à saúde.

3.1 Reserva do possível

A teoria da reserva do possível surge no caso conhecido como “Numerus Clausus”, pelo Tribunal Federal da Alemanha, em 1972, valendo-se da seguinte premissa: “o Estado atenderá a todos, na medida do possível”; ou seja, a incapacidade orçamentária justifica a negativa de direitos. Essa concepção é adotada pelo Estado na sua defesa em situações nas quais ele não possui condições de satisfazer uma demanda pleiteada e que é realmente inviável o atendimento de uma prestação (MENDES e CAVALCANTE FILHO, 2023).

Ao se falar da reserva do possível, existem três dimensões que são levadas em consideração: a possibilidade fática (primeira dimensão); a possibilidade jurídica (segunda dimensão); e a razoabilidade da exigência (terceira dimensão) (MENDES e CAVALCANTE FILHO, 2023):

- Primeira dimensão: a possibilidade fática constitui a existência de recursos necessários à satisfação do direito prestacional;

- Segunda dimensão: a possibilidade jurídica é a análise das competências federativas e da existência de autorização orçamentária;
- Terceira dimensão: a razoabilidade da exigência analisa se é realmente razoável exigir do Estado a prestação requerida – viabilidade da universalização da prestação.

Dessa forma, é uma teoria que sistematiza argumentos ao defender que as objeções de ordem fática e jurídica, mas, principalmente, de ordem econômica, são constitucionalmente válidas para justificar a impossibilidade – total ou parcial – de prestar obrigações decorrentes das normas de direito fundamental.

A previsão de direitos fundamentais somente pode ser executada sob dois pilares: um sistema normativo autorizativo e a plena implementação e execução fática (efetividade); nessa guisa, surgem obstáculos dos mais diversos motivos. Além dos desafios jurídicos, também influi a problemática de cunho financeiro que pode comprometer a materialização de direitos fundamentais.

Sob um sentido amplo, a reserva do possível relaciona-se tanto com as impossibilidades fáticas e materiais quanto com as impossibilidades jurídicas que possam intermediar ou até mesmo impedir a aplicação dos direitos fundamentais.

Segundo os juristas SARLET e NOVELINO (2006 e 2009), ainda que a reserva do possível possa ser invocada quando a prestação exigida do Estado não atender ao critério da proporcionalidade ou quando faltar razoabilidade à própria exigência da prestação, eles nos informam que a Corte Constitucional alemã tem decidido na seguinte direção:

A prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. (SARLET, 2001, p.265).

Com isso, o crivo da proporcionalidade e da razoabilidade clama a questão do tratamento isonômico ou universalista da pretensão; de modo que, mesmo em um pedido individual, não se deve reconhecer a legitimidade da pretensão às prestações materiais que não possam ser estendidas para outrem, em iguais condições, sob pena do majorado comprometimento de determinada estrutura estatal.

Ainda, assim, SARMENTO inclui o viés universalista entre as barreiras fáticas:

A reserva do possível fática deve ser compreendida como a capacidade financeira do Estado arcar com a universalização da prestação material postulada para todas as pessoas que estiverem nas mesmas condições daquele que requereu (SARMENTO, 2016, p. 231).

Já sob uma perspectiva em sentido estrito, a reserva do possível (gênero) costuma ser analisada como a reserva do financeiramente possível (espécie), assim sendo, uma barreira econômico-financeira independente da efetivação dos direitos fundamentais em que nela se atrelem prestações materiais. Nesse sentido, BRANCO explicita: “a escassez de recursos econômicos implica a necessidade de o Estado realizar opções de alocação de verbas, sopesadas todas as coordenadas do sistema econômico do país” (BRANCO, 2000, p. 146).

Contudo, há que se considerar que não pode o Estado, sob a alegação da reserva do possível, negar a prestação de um direito fundamental previsto na ordem constitucional. Em resumo, se há previsão do direito, o Estado obriga-se a si mesmo ao seu cumprimento, não podendo alegar impossibilidade de sua realização, sob pena de inviabilizar os direitos previstos.

Nessa linha de raciocínio, destacamos uma outra corrente de pensamento em defesa do chamado “mínimo existencial”. De pronto, vale destacar que, se o Estado está limitado jurídica e economicamente à reserva do possível, é necessário, contudo, garantir o direito ao mínimo de existência condigna.

3.2 Mínimo existencial

Assim como a teoria da reserva do possível, a teoria do mínimo existencial também surge na Alemanha, com a criação da Lei Fundamental de 1949 (a atual Constituição Alemã), segundo a qual o Estado (alemão) deve garantir aos cidadãos as condições mínimas para uma vida digna, incluindo acesso à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e a outros direitos fundamentais (BERNARDES e FERREIRA, 2019).

Muito embora a Constituição alemã deixe claro que não se pode confundir o mínimo existencial com o dito “mínimo vital” ou “mínimo de sobrevivência”, de modo que o último se relacione com a garantia da vida humana, sem necessariamente abranger as condições para uma sobrevivência física em condições dignas, por conseguinte, de uma vida com o mínimo de qualidade.

Numa primeira aproximação dessas teorias, observamos sua influência sobre o Direito brasileiro, conforme se extrai de alguns julgados das nossas Cortes Superiores e do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesses ditames, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no ARE 639.337/SP, a 2ª turma decidiu:

A cláusula de reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanção direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (AgRg no ARE 639.337/SP)

O cerne da teoria do mínimo existencial se perfaz na ideia de que o Estado não pode negar o núcleo essencial de direitos e prestações ao indivíduo, um conceito amplamente fortalecido pelo *Welfare State* (Estado de bem-estar social, promovido principalmente na Europa por Winston Churchill).

No Brasil, a primeira utilização dessa teoria foi em 2004, na ADPF nº 45:

O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental [...].

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstando-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse *non facere ou non praestere*, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando nenhuma providência é adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.

[...]

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado [...].

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições

materiais mínimas de existência. **Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos.** Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverão investir. **O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.**

[...]

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo.

É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível substanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado – e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico –, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). (grifos nossos).

Também conhecida como teoria do mínimo vital ou teoria dos direitos mínimos, essa teoria se alicerça na ideia da prevalência do direito fundamental a um rol de prestações estatais que assegure a cada pessoa natural a sua existência com padrões de dignidade. Extrai-se do julgado na ADPF 45 que a atuação do Judiciário se faz necessária para garantia de realização de um direito constitucionalmente estabelecido e que se insere no âmbito do mínimo existencial. É destaque, no âmbito da decisão da Corte Suprema que, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o não cumprimento das obrigações estatais não podem se justificar na esfera da reserva do possível quando deixa de garantir o mínimo existencial.

O mister da teoria do mínimo existencial é encontrar o justo meio, *a priori*, do caráter diretivo que se atribui às normas que definem e regulamentam os direitos sociais. Dessa forma, independentemente de atuação legislativa, as proteções abarcadas pelo mínimo existencial tornam-se juridicamente obrigatórias, inclusive por imposição judicial. Segundo QUEIROZ:

Embora não se reconheça o direito fundamental social como direito subjetivo, a prestação do 'mínimo de existência condigna' é sempre qualificada como direito subjetivo, acabando assim por ser garantida nos mesmos termos dos direitos fundamentais de defesa. (QUEIROS, 2006, p. 150).

Há uma elevação dos direitos sociais aos direitos de defesa, mesmo que não seja este o entendimento primário posto pela Constituição ou pela sua interpretação mais elementar, mas, é objetivando a real aplicação à fruição dos direitos sociais que ocorre tal equiparação. Entretanto a grande problemática é conseguir elencar a extensão e os objetos do mínimo existencial. Em outras palavras, quais são e em até qual dimensão se aplicará o mínimo existencial?

De modo sucinto e objetivo, é consenso entre os doutrinadores brasileiros de que o rol de direitos englobados pelo mínimo existencial é formado, ao menos, pelos seguintes direitos: à saúde, à assistência social, à educação fundamental e à justiça.

Com isso, não basta apenas que o serviço prestado seja gratuito para figurar nesse rol, ainda é necessário que se relacionem aos pressupostos atrelados à manutenção da dignidade da pessoa humana.

4. DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS: JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Os direitos fundamentais de segunda dimensão estão consagrados ao longo da Constituição Federal, mas é em seu artigo sexto que esses se encontram patentes, sendo um deles, o direito à saúde. É posto também, em seu artigo 196, a imposição legal dada ao Estado, o acesso à saúde para todos – constituindo-se um assunto já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a utilização do Sistema Único de Saúde pelos estrangeiros, em trânsito ou residentes – obedecendo ao princípio da equidade.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021) (Vide Lei nº 14.601, de 2023)

[...]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CRFB/1988).

Os direitos sociais, mesmo que positivados, se limitam às dotações orçamentárias e às vontades de governos – os quais são voláteis em afirmar, ou não, a manutenção desses direitos. Mas fato é que tal dependência não culmina na inexistência desses direitos; ou seja, a efetivação dos direitos sociais vincula o Estado a um dever *prima facie* que o conduz a um dever definitivo quando inexisterem motivos para o não cumprimento.

O que se atesta é o distanciamento da teoria e da norma com as suas reais aplicações, de modo que o Estado não consegue cumprir com seu dever prestacional – quer seja por uma demanda elevada de pessoas a serem assistidas, quer seja por ineficácia estatal –, chegando a situações as quais os cidadãos busquem o Poder Judiciário para obterem exercício de seus direitos. Ou seja, a retórica das limitações financeiras estatais gera a atuação judiciária para dirimir a ineficácia estatal, de modo que vieram a surgir estratégias de superação ante tais limitações (BERNARDES e FERREIRA, 2019):

1. Teoria da proibição ao retrocesso: envolve a rejeição dos efeitos dos atos (normativos ou não) que reduzam o grau de proteção já atingido na disciplina dos direitos fundamentais, incluindo os direitos a prestações;
2. Controle de omissão estatal: mediante a fiscalização das omissões do Poder Público, seja em editar e/ou atualizar as medidas infraconstitucionais requeridas pela norma constitucional definidora de direitos fundamentais (fiscalização da inconstitucionalidade por omissão), seja em disponibilizar os bens e serviços já assegurados por normas de aplicabilidade imediata. Uma vez constatada a omissão do Estado, o Poder Judiciário remediaria o problema, por meio de decisões que provisoriamente assegurem o gozo do direito fundamental;

3. Teoria do conteúdo mínimo dos direitos sociais – mínimo existencial: o Poder Judiciário reputa imediatamente aplicáveis normas específicas de direito prestacional, pelo menos na parte em que asseguram aquelas prestações abarcadas pelo mínimo existencial e, então, o Poder Público é condenado ao cumprimento de obrigações de prestar os bens e serviços necessários ao atendimento das mínimas condições de vida digna;
4. Tese da responsabilidade civil do Estado: tese segundo a qual imputa ao Estado a responsabilização direta pela inércia, pela mora ou pela insuficiência na prestação de bens e serviços assegurados por normas de direito fundamental, caso em que o Poder Judiciário condena o Poder Público ao pagamento de indenização ao titular que teve seu direito violado.

Recorrer ao Judiciário para garantir a prestação estatal de um direito se tornou estratégia recorrente. A crítica à judicialização se concentra, entre outros, no fato de haver uma intervenção indevida de um Poder sobre outro com impactos sobre o orçamento público. A resposta à crítica coloca em evidência a inércia do Estado, o gasto público realizado, por vezes, sem a devida observância dos resultados, ou simplesmente a sua omissão no que foi determinado constitucionalmente (ALENCAR, 2024).

Conforme já extraímos do entendimento jurisprudencial reproduzido acima de julgados do STJ e do STF, a atuação do Judiciário para garantir o cumprimento do dever estatal de prestação ao serviço de saúde é justificado quando a omissão do Poder Público ou sua mora geram embaraços à realização de um direito.

5. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR – LEI Nº 10.858/2004

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) foi instituído pela Lei nº 10.858/2004. O objetivo do programa, definido já no artigo 1º da lei, é o de “assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo”. A disponibilização de medicamentos ocorre tanto por meio do Poder Público, por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, como pela rede privada de farmácias e drogarias (Decreto nº 5.090/2004).

Com a regulamentação trazida pelo Decreto nº 11.555/2023, o Governo oferece à população medicamento com valor subsidiado parcial ou integralmente quando ofertado pela rede privada.

A partir de 14 de fevereiro de 2025, o PFPB passou a disponibilizar gratuitamente doze classes de indicações de medicamentos, contemplando remédios para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares e contra-ceptivos. Além disso, oferece fraldas geriátricas para pessoas com incontinência e absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual.

Além disso, os 55 milhões de brasileiros beneficiários do programa Bolsa Família passaram a ter acesso a todos os medicamentos disponíveis no PFPB de forma totalmente gratuita. Essa situação representa um dos grandes desafios dos gestores públicos, haja vista que uma parcela significativa dessas pessoas é usuária de serviços privados de saúde, os quais não garantem assistência farmacêutica.

A ampliação do programa tem um impacto orçamentário significativo nas contas públicas, em 2024 foram R\$ 3,4 bilhões, em 2025 a previsão é de R\$ 4,2 bilhões.

Quando se analisa a série histórica, observa-se um aumento crescente dos gastos com o programa. Se é inegável a justiça redistributiva que o programa promove, sobretudo por atender as classes de baixa renda, é notório também que o custo implica na necessidade de o Estado incrementar sua capacidade arrecadatória, o que ocorre por meio do aumento dos tributos.

Fonte: Secretaria de Orçamento do Governo Federal

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as famílias de menor renda destinam dois terços (ou mais) com gastos em compra de medicamentos, e ainda, mais de 50% dos brasileiros interrompem o tratamento médico devido à falta de recursos para adquirir os respectivos remédios. Ao analisar esses dados, não restam dúvidas do papel redistributivo que a política de distribuição de medicamentos promove.

O dilema, contudo, permanece: é justa a distribuição gratuita de medicamentos que impactam sobremaneira o orçamento público? Sob o prisma das teorias redistributivas, a resposta é sim. Mas, ao analisar a mesma questão sob a ótica das teorias liberais, em especial o libertarianismo, como aqui nos propusemos, a resposta será negativa.

No escopo do PFPB, há que se considerar também aqueles medicamentos que possuem um valor de aquisição elevado, geralmente associados a tratamento para doenças graves, crônicas ou raras, ou aquelas que exigem acompanhamento médico constante e complexo. Tais medicamentos também se caracterizam por, além do preço elevado, também serem aplicados no plano de atenção secundária à saúde – cuidados especializados de média complexidade, prestado em hospitais e ambulatórios.

Tais medicamentos possuem alto custo, são aqueles ministrados, por exemplo, no tratamento de doenças como o câncer, HIV/AIDS, hepatite, asma, doenças cardiovasculares, doenças raras, entre outros. São de uso contínuo e que acabam gerando um custo ainda mais elevado para o programa (PORTARIA GM/MS nº 6.324, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024).

6. LIBERTARIANISMO: O LIBERALISMO UTÓPICO DE ROBERT NOZICK

O Liberalismo é uma corrente do pensamento político e econômico que defende a tese segundo a qual o papel fundamental do Estado é a proteção da propriedade. Assim, as liberdades civis e econômicas devem ser garantidas e quanto maior for a intervenção do Estado sobre a esfera privada, mais injustiças o Estado estará a cometer.

Em termos clássicos, podemos destacar duas vertentes fundamentais, o liberalismo político de John Locke, a partir da sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil; e o liberalismo econômico, assinalado por Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações.

Em qualquer das vertentes, política ou econômica, a tese central se mantém, o Estado deve ser mínimo, ou seja, quanto mais regula as relações e quanto mais cobra tributos das pessoas, mais injustiças o Estado promove e mais se afasta do objetivo central de proteção da propriedade.

As desigualdades existentes não são vistas como um problema para os liberais, porque resultantes das escolhas de cada um, das suas habilidades ou mesmo do acaso. O problema passa a existir quando o Estado tenta combater artificialmente as desigualdades, por meio do custeio de produtos e serviços, porque o custeio implica na cobrança de tributos a fim de financiar as ações governamentais, e o resultado será a necessidade de cobrança de tributos.

Quando o Estado promove a cobrança de tributos, retira da sociedade a sua capacidade produtiva e inibe o empreendedorismo. Ao lado da cobrança de tributos, a regulação promovida pelo Estado tende a burocratizar a atividade empresarial, tornando-a mais onerosa, o que afasta talentos da atividade econômica.

A tese do Estado mínimo, traduzida na expressão "mão invisível" do mercado, é uma metáfora que traduz a necessidade de se deixar o mercado se autorregular, porque as próprias leis de mercado seriam capazes de promover os ajustes necessários para garantir a produtividade e distribuição de bens, a oferta de serviços e de mão de obra.

Nas primeiras décadas da Revolução Industrial, esse liberalismo se mostrou bastante acentuado, sua versão mais nítida foi a da oferta de mão de obra sem proteção do trabalhador (ARRUDA, 1991). Mas os resultados se mostraram nefastos para a classe operária, porque foram vítimas de extrema exploração, o desequilíbrio das relações entre empresários e trabalhadores impedia que as negociações fossem justas.

Ao longo da história, o liberalismo foi se "humanizando" por meio de regulações, a "mão invisível" não se mostrou tão capaz de resolver as adversidades dos mercados, na verdade, o mercado, quando não regulado, ele próprio subverte suas leis.

Desde a primeira Revolução Industrial, no entanto, vimos nascer diversas teorias, ao mesmo tempo que se reinventaram outras. O liberalismo sofreu diversos vieses, continua a ser uma grande referência para o modelo da economia de mercado, mas, no âmbito filosófico e político, vimos surgir propostas que se associam ao liberalismo, porém que se distanciam do modelo clássico por não se comprometerem tão arduamente com o Estado mínimo (KYMLICKA, 2019).

Nesse sentido, destaca-se a teoria da justiça de John Rawls, uma concepção liberal que traz ao jogo a ideia de que as desigualdades somente serão justas quando atendidas duas condições: (1) resultam de condições às quais todos tiveram acesso; (2) se possa esperar que essas desigualdades sejam em benefício de todos. Em razão dos princípios centrais norteadores dessa corrente, ela é também conhecida como "liberalismo igualitário".

Sob o prisma da teoria da Justiça de Rawls (2000), um programa como o Farmácia Popular é plenamente justificável, porque há a compreensão de que é papel do Estado realizar a justiça por equidade e não apenas nos termos do mercado. Na outra ponta, temos que considerar o libertarianismo, corrente liberal mais radical, segundo a qual qualquer interferência do Estado na esfera privada que não seja para garantir a proteção da propriedade, será uma intervenção injusta.

Amparado nos ideais liberais de Adam Smith, o libertarianismo também possui vertentes diversas, destaca-se aqui a versão de Robert Nozick (2011). Nozick defende a não violação de direitos individuais que se traduz, sobretudo, no direito de propriedade (direitos de primeira dimensão). Desse modo, a posição firmada pelo defensor de um "Estado ultra mínimo" será consistente se, hipoteticamente, a concepção de direitos for forçada, isto é, não apoiada pela totalidade da sociedade, pois haverá, então, uma violação dos direitos de outrem. Ao passo que, quando houver o consentimento total da sociedade, pela instituição (ou destituição) de direitos, existirá ali a proteção aos direitos dos indivíduos.

Dessa forma, o libertarianismo critica o liberalismo igualitário, porque sua tese somente poderia ser justificada moralmente numa estrutura institucional que propiciasse a todos que nela estão inseridos e, sobretudo, aos que se encontram em pior situação (de recursos e de oportunidades), por permitir que seja empenhada a realização da concretização de uma vida melhor (KYMLICKA, 2019).

O libertarianismo parte de duas premissas, a primeira afirma que todos os seres são racionais, dotados de liberdade e plenamente capazes de realizar as suas próprias ações, de modo que não se pode tratar uns aos outros como objetos; a segunda premissa é a concepção que os indivíduos são auto proprietários, que constituem a própria propriedade de si mesmos (NOZICK, 2011).

Então, dessas premissas se obtém a conclusão de que, afirmada pela auto propriedade, os seres humanos detêm os seus direitos e liberdades, oriundos do seu trabalho. Essa tese, frisamos, resgata o liberalismo clássico de Locke (1994), para quem a propriedade transcende os bens materiais, a própria vida e a liberdade são propriedade, o Estado somente se justifica quando está imbuído de proteger a propriedade dos indivíduos. A proteção dos direitos individuais se resume na proteção da propriedade.

É a partir da ideia de que os indivíduos são possuidores de liberdades e direitos que Nozick afirma que o Estado deve ser ultra mínimo, de modo a não violar nem a liberdade e nem o direito aos frutos do trabalho dos indivíduos, oferecendo segurança e justiça para os indivíduos. Nessa guisa, o Estado não deve realizar a cobrança de impostos, pois essa atitude afronta a liberdade contra o patrimônio dos seres, de modo que um determinado cidadão, talvez, nunca utilize uma rodovia que está a mais de mil quilômetros dele, tendo esse financiado sua construção e manutenção, por meio da arrecadação de impostos.

O mesmo raciocínio da rodovia, usado por Nozick, pode ser trazido à baila para análise do PFPB, porque indivíduos que jamais se beneficiaram da aquisição gratuita de remédios, ainda assim estão contribuindo para o pagamento dos custos do programa, eis aqui a injustiça nos termos do libertarianismo. O Estado obriga a todos o pagamento de bens e serviços, independentemente de serem ou não beneficiados desses mesmos bens e serviços.

Como consequência, o custo estatal se torna demasiado oneroso para todos, penaliza quem mais produz e força uma suposta igualdade material. Quanto menos impostos, mais recursos disponíveis no setor privado, maior a liberdade das pessoas

para custearem seus próprios bens e serviços. E quem não pode pagar, não pode consumir.

Fica evidente que, nos termos da teoria libertarianista, políticas públicas distributivas são injustas por tornarem o custo estatal ainda mais oneroso. Do mesmo modo, programas estatais que ofertam bens gratuitamente, tal como o fornecimento de medicamentos pelo Farmácia Popular, apenas tornam mais oneroso o Estado para os contribuintes.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evidência de que o programa Farmácia Popular é incompatível com as ideias libertarianistas é de clareza indiscutível. Contudo, ao mesmo tempo que nos propusemos à análise do programa à luz das contribuições de Nozick, tínhamos em mente a reflexão quanto ao custo que o programa representa.

A decisão sobre o modelo de Estado representa também um custo, porque se apoiar num modelo ultra liberal, como o defendido pelos libertarianistas, tem como implicação admitir que parcela da sociedade ficará desamparada, sujeita à filantropia de alguns; mas, ao mesmo tempo que defendemos a responsabilidade do Estado com os mais vulneráveis social e economicamente, temos que reconhecer o custo que essa operação representa para os particulares, porque o único modo de o Estado financiar esses produtos e serviços será por intermédio de recursos oriundos da cobrança de impostos.

Para Nozick, a existência de quaisquer tipos de programas e ações com caráter assistencial deveriam passar pelo crivo e pela aprovação da totalidade de cada um dos indivíduos, frisando: a totalidade de cada um dos indivíduos. Mas, no entender de Nozick, reafirmamos, o Programa Farmácia Popular não existiria, pois a população brasileira dispõe de pensamentos diversos, da qual um extrato social não aprovaria tal medida.

Atestamos, por fim, que talvez o liberalismo, de modo geral, é uma corrente político-filosófica que se adequa (ou se adequaria) melhor em locais que possuem poucas ou nenhuma diferença social, pois neles, teoricamente, há oportunidades iguais entre seus indivíduos, culminando numa situação favorável à meritocracia – ideia que coaduna com os ideais liberais, muito embora Adam Smith também afirme que é preciso, mesmo dentro de um sistema de intervenção mínima, que ocorra uma distribuição de riquezas.

Em contraposição, o Brasil, um país com dimensões continentais, atrelado a um histórico marcado pelas mais diversas desigualdades sociais, usar de uma corrente liberalista (seja ela qual for) é um modo de reafirmar e manter essas desigualdades, as quais reverberam em toda a sociedade com consequências maléficas, pois um dos maiores motivos da entrada de indivíduos no crime se dá pela existência das desigualdades, principalmente, a econômica.

Por fim, ao aliar as ações públicas ao seu próprio enxugamento, no que tange às políticas públicas assistenciais à população, o Estado abre margem para o aumento da criminalidade, que será o alvo das polícias – entidade que o liberalismo fomenta para exercer a segurança dos possuidores de direito e de bens, contra aqueles que nada possuem, nem bens e tampouco direitos. Dessa forma, o liberalismo (e suas vertentes) constituem verdadeiros males de si mesmos para o Estado.

Referências

- ALENCAR, José Hercy Ponte de. Judicialização da saúde análise crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.
- ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, Trad. Virgílio Afonso da Silva, 5. Ed, São Paulo: Malheiros, 2008.
- ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial. São Paulo: Ática, 1991.
- BERNARDES, Juliano Taveira; FERREIRA, Olavo Augusto Viana Alves. Direito Constitucional, 9. Ed. – Salvador: JusPODIVM, 2019.
- BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos da teoria geral dos direitos fundamentais. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional nº 135/2024 – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Decreto 10.555/2023. Presidência da República Casa Civil Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11555.htm#art1. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Decreto 5.090/2004. Presidência da República Casa Civil Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5090.htm. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 10.858/2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.858.htm. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 8.090/1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – 2. Ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.
- BRASIL. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017: consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/legislacao/portaria-de-consolidacao-no-05-de-28-de-setembro-de-2017.pdf/view>. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013: dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1554_30_07_2013.html. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.898, de 26 de outubro de 2021: dispõe sobre o PFPB; Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt->

- br/composicao/sectics/legislacao/portaria-no-2-898-de-26-de-outubro-de-2021.pdf/view. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 3.073, de 15 de janeiro de 2024: inclui absorventes higiênicos no elenco do PFPB; Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-6.613-de-13-de-fevereiro-de-2025-612641929>. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 675, de 7 de julho de 2023: elenca os medicamentos, face de gratuidade, do PFPB indicados para contracepção, hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma e osteoporose; Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-6.613-de-13-de-fevereiro-de-2025-612641929>. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 6.324, de 26 de dezembro de 2024. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt6324_30_12_2024.html. Acessado em 12/10/2025.
- BRASIL. Portaria nº 739, de 27 de março de 2018: atualiza os valores de referência dos medicamentos do PFPB para o tratamento de hipertensão arterial, diabete mellitus e asma; Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0739_28_03_2018.html. Acessado em 12/10/2025.
- [HTTPS://G1.GLOBO.COM/DF/DISTRITO-FEDERAL/NOTICIA/2025/05/15/REMEDIO-MAIS-CARO-DO-MUNDO-PELO-SUS-PRIMEIRA-APLICACAO-E-FEITA-NO-DF.GHTML](https://g1.globo.com/DF/distrito-federal/noticia/2025/05/15/remedio-mais-carro-do-mundo-pe-lo-sus-primeira-aplicacao-e-feita-no-DF.ghtml) Acessado no dia 19/5/2025, às 20h27
- [HTTPS://G1.GLOBO.COM/JORNAL-HOJE/VIDEO/REMEDIO-MAIS-CARO-DO-MUNDO-E-APLICADO-PELA-PRIMEIRA-VEZ-PELO-SUS-13604920.GHTML](https://g1.globo.com/jornal-hoje/video/remedio-mais-carro-do-mundo-e-aplicado-pela-primeira-vez-pe-lo-sus-13604920.ghtml) Acessado no dia 19/5/2025, às 20h27
- [HTTPS://WWW.GOV.BR/SAUDE/PT-BR/COMPOSICAO/SECTICS/FARMACIA-POPULAR](https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular) Acessado no dia 19/5/2025, às 20h27
- [HTTPS://WWW.INFOMONEY.COM.BR/MINHAS-FINANCAS/MAIS-DE-50-DOS-BRASILEIROS-ABANDONAM-TRATAMENTOS-MEDICOS-POR-FALTA-DE-DINHEIRO/](https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/mais-de-50-dos-brasileiros-abandonam-tratamentos-medicos-por-falta-de-dinheiro/) Acessado no dia 19/5/2025, às 20h27
- KYMLICKA, Will. Filosofia Política Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
- LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
- MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional, 10. Ed. – Salvador: JusPODIVM, 2022.
- MENDES, Gilmar Ferreira; CAVALVANTE FILHO, João Trindade. Manual Didático de Direito Constitucional, 9. Ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023.
- NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional, 3. Ed. ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009.
- NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes.
- RÉ, Flávia Maria. Um Paralelo Entre Duas Concepções Liberais de Justiça: O Libertarianismo de Robert Nozick e o Liberalismo Igualitário de John Rawls. Cadernos de Ética e Filosofia Política, nº 27, p. 6 a 33.
- SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2.Ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- SARLET, Ingo Wolfgang; ZOCKUN, Carolina Zancaner. Notas sobre o mínimo existencial e sua interpretação pelo STF no âmbito do controle judicial das políticas públicas com base nos direitos sociais. Revista de Investigações Constitucionais – Curitiba, vol. 3, nº 2, p. 115-141, maio/agosto 2016.

- SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de preceito fundamenta. In: TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius (org.). Argüição de descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei nº 9.882/1999. São Paulo: Atlas, 2001, p. 85-108.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Revista Trimestral de Jurisprudência, Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência – nº 1. – Brasília: STF, CDJU: Imprensa Nacional; Editora Brasília Jurídica Ltda. 2002
- VITA, Álvaro de. A Justiça Iguatária e seus Críticos. Tese de doutorado. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.
- WANG, D. W. L. (2021). REVISITANDO DADOS E ARGUMENTOS NO DEBATE SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. *REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS*, 7(2), 849–869. <https://doi.org/10.21783/rei.v7i2.650>